

УДК 364.35(470)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**FEATURES OF FORMATION OF PENSIONS IN RUSSIAN FEDERATION**©**Кремнова Н. Л.***канд. экон. наук, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*©**Kremnaya N.***PhD, Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*©**Тюева О. А.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
г. Симферополь, Россия, olyatueva@mail.ru*©**Tueva O.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, olyatueva@mail.ru*

Аннотация. Данная статья посвящена основным направлениям формирования пенсий в современных условиях системы пенсионного страхования. Подробно проанализированы условия формирования накопительной и страховой части пенсии, нововведения в 2016 году. Рассмотрена также значимость пенсионного балла для будущих пенсионеров и роль негосударственных пенсионных фондов. В заключении работы, авторы делают вывод, что сочетание страховой и накопительной пенсии помогает создать наиболее устойчивую систему пенсионного обеспечения. Также данное сочетание создает инвестиционную основу для достойной жизни пенсионеров.

Abstract. This article focuses on the basic directions of formation of pensions in the present conditions of the pension insurance system. Analyzed in detail the conditions of formation of the accumulative part of the pension and insurance, Innovations in 2016. Also consider the importance of pension points for future retirees and the role of non–state pension funds. In the conclusion of work, authors draw a conclusion that the combination of insurance and funded pension helps to create the steadiest system of provision of pensions. Also this combination creates an investment basis for worthy life of pensioners.

Ключевые слова: пенсия, государство, накопительная, страховая, пенсионный балл.

Keywords: pensions, state, funded, insurance, pension points.

С начала создания Пенсионного фонда в Российской Федерации каждый год происходят изменения в системе пенсионного обеспечения. Реформирование пенсионной системы направлено на устранение существующих недостатков и улучшение условий в социальной сфере в стране Одной из направлений, которое требует трансформации и улучшения, является формирование пенсий. В настоящее время, это один из важнейших вопросов. Многих жителей беспокоит, как и с чего будет складываться их пенсия.

На данный момент, в системе обязательного страхования у граждан формируются страховые пенсии и пенсионные накопления. Страховая пенсия представляет собой денежные выплаты каждый месяц для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, полученного в период трудовой деятельности.

Страховая пенсии — это фиксированные выплаты в твердом размере. Она индексируется ежегодно государством. Размер страховой пенсии зависит от ее вида [1].

Страховая пенсия по старости один из самых распространенных видов выплат. Она может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста. В России в настоящее время пенсионный возраст составляет для мужчин 60 лет и для женщин 55 лет.

Трудовая пенсия по старости состоит из двух частей.

1. Страховая часть — дифференцированная часть, зависящую от результатов труда конкретного человека (стажа, заработной платы) в течение всей трудовой деятельности. В состав страховой части также входит фиксированный базовый размер, устанавливаемый Законом и единый для всех пенсионеров;

2. Накопительная часть — выплачиваемая в пределах сумм, отраженных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в Пенсионном фонде РФ [2].

С 1 января 2010 года вместо базовой части трудовой пенсии введен фиксированный базовый размер трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по старости), как составная часть страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Страховые пенсии делятся на пенсии (Рисунок):

Рисунок. Виды страховой пенсии.

Назначение такой пенсии осуществляется при наличии определенной продолжительности страхового стажа и стажа на соответствующих видах работ, а также величины индивидуального пенсионного. В соответствии с пенсионным законодательством правом на досрочную пенсию обладают установленные соответствующим законом профессиональные и социальные категории граждан.

Средний размер страховой пенсии в 2016 году составляет 13 132 рубля.

Права будущих пенсионеров формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее полученные пенсионные права преобразованы в пенсионные баллы без уменьшения. Данные баллы рассматриваются при получении страховой пенсии.

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются:

–достижение возраста 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин. Отдельные категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.

- наличие страхового стажа не менее 15 лет;
- наличие минимальной суммы пенсионных баллов — не менее 30 лет.

Согласно ФЗ №400 от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях» их величина высчитывается следующим образом:

$$СП = ИПК \times СПК,$$

где:

СП означает один из видов выплат;

ИПК — это пенсионный индивидуальный коэффициент;

СПК — сумма 1 ПК на момент установления выплат.

Финансирование выплаты трудовой пенсии происходит за счет страховых взносов, вносимых работодателями (Таблица). Тариф страхового взноса состоит из солидарной и индивидуальной части. На счетах застрахованных лиц, отражается только индивидуальная часть тарифа, а солидарная часть используется для выплаты *фиксированного базового размера трудовой пенсии* и на иные цели.

Таблица

СТАВКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В 2015 г.

<i>База (годовая заработная плата до уплаты налогов)</i>	<i>Тариф страхового взноса</i>	<i>Страховая часть для лиц 1966 г. р. и старше</i>	<i>Страховая часть для лиц 1967 г. р. и моложе</i>	<i>Накопительная часть 1967 г. р. и моложе</i>
В пределах предельной базы (711 тыс. руб.)	22%	22%, из них 6% — солидарная часть тарифа, 16% — индивидуальная часть тарифа	22%, из них 6% — солидарная часть тарифа, 16% — индивидуальная часть тарифа	0%
Свыше предельной базы	10%	10% — солидарная часть тарифа	10% — солидарная часть тарифа	0%

Накопительная пенсия — это ежемесячная выплата пенсионных накоплений, состоящая из страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования [3].

Согласно ФЗ №424 от 28.12.2013 г. «О накопительной пенсии» накопительная пенсия может формироваться только у жителей РФ 1967 года рождения и моложе, в случае если гражданин выбрал данную систему пенсионного обеспечения в конце 2015 года.

Размер накопительной пенсии рассчитывается из ожидаемого периода выплаты —19,5 лет. Для расчета ежемесячной суммы выплат необходимо общую сумму пенсионных накоплений по состоянию на день с которого назначается выплата разделить на 234 месяца.

В случае обращения для назначения пенсии позже полученного права на данную пенсию размер накопительной пенсии будет выше.

Согласно последним изменениям в федеральном законе о распределении пенсий, граждане обладают правом самостоятельно решать, как, будут распределяться их пенсионные отчисления.

Если же гражданин не сделал заявление в соответствующие органы, то пенсионные отчисления будут в полном объеме поступать на страховую часть пенсии.

Каждая из видов пенсий имеет как преимущества, так и недостатки. Главным достоинством накопительной пенсий является, то что она увеличивается за счет доходов от инвестирования и за счет дополнительных взносов. В то же время есть и минусы

накопительной пенсии. Данная система более рискованная, так как при инвестировании накопительных взносов возможны убытки. Также программа софинансирования накопительной части пенсии государством прервала набор соучастников в декабре 2014 года.

Исходя из выше приведенных фактов, перед гражданами стоит вопрос о переводе пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды.

Негосударственные пенсионные фонды — это некоммерческие организации социального обеспечения, которая занимается обязательным пенсионным обеспечением и также негосударственным пенсионным обеспечением [4].

Одним из факторов, согласно которому граждане обращаются в НПФ, это то что их деятельность находится под контролем главных финансовых органов страны, таких как Счетная палата, Пенсионный фонд, Федеральная служба по финансовым рынкам и другие.

Но существуют и ряд причин, по которым не стоит переводить средства в НПФ.

Во-первых, при выборе накопительной системы начислений вы переводите 6% в НПФ страховая часть пенсий становится меньше на 25%.

Во-вторых, если накопительную часть не передавать в НПФ, то страховая пенсия будет на 25% больше и будет индексироваться государством согласно уровню инфляции.

Негосударственные пенсионные фонды в основном предоставляют доходность на размещенную в них накопительную часть пенсии ниже уровня инфляции. Таким образом, накопительная пенсия является убывающей

В-третьих, количество претензий к НПФ увеличивается с каждым годом. Злоупотребления со стороны НПФ были выявлены Счетной палатой. Накопительные средства не вкладываются в реальную экономику.

Таким образом, анализируя все приведенные факты, можно сделать вывод, что каждая из систем пенсионного обеспечения имеет как преимущества, так и недостатки. Каждый гражданин в праве сам выбирать систему начисления пенсий, с учетом изменений в законодательстве. По моему мнению, именно сочетание страховой и накопительной пенсии помогает создать наиболее устойчивую систему пенсионного обеспечения. Также данное сочетание создает инвестиционную основу для достойной жизни пенсионеров.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 28.12.2013 №400 (ред. от 29.12.2015, с изм. от 23.05.2016) «О страховых пенсиях» // Российская газета, №296, 31.12.2013.
2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ Режим доступа: <http://www.pfrf.ru>.
3. Федеральный закон от 28.12.2013г. №424 (с изм. от 23.05.2016) «О накопительной пенсии» // Российская газета, №295, 30.12.2013.
4. Федеральный закон от 07.05.1998 №75 (ред. от 30.12.2015) «О негосударственных пенсионных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) // Российская газета, №19, 08.05.1998.

References:

1. Federal Law of 28.12.2013 no. 400 (ed. by 12.29.2015, as amended. from 23.05.2016) “On Insurance Pensions”. The Russian newspaper, no. 296, 31.12.2013.
2. The official website of the Pension Fund of the Russian Federation. Available at: <http://www.pfrf.ru>.
3. Federal Law of 28.12.2013. no. 424 (rev. on 23.05.2016) “On funded pensions”. The Russian newspaper, no. 295, 30.12.2013.
4. Federal Law of 07.05.1998 no. 75 (ed. of 12.30.2015) “On the non–state pension funds”. The Russian newspaper, no. 19, 08.05.1998.

*Работа поступила
в редакцию 02.06.2016 г.*

*Принята к публикации
05.06.2016 г.*